

Roteiro

Coursera

1. Acesso à página inicial do Coursera

- Acessar o site: **coursera.org**.
- Localizar a opção "Entrar" no canto superior direito.
- Digitar seu usuário e senha.
- Clicar em "Iniciar sessão" e verificar se o processo foi fácil e rápido.

2. Navegação na página inicial após o login

- Na página inicial, localizar o curso "**Trabalhe de forma mais inteligente com o Microsoft Word**".
- Clicar no curso e verificar se o acesso foi direto e claro.

3. Acessando o curso

- Clicar em **Módulo 2**
- Localizar seção **Nível Básico: Introdução ao Word**
- Clicar no vídeo **Identificar os componentes da interface do Word**
- Verificar se obteve dificuldade durante esse processo de localização de itens.

4. Página de vídeo do curso

- Tentar ativar a legenda (se houver) e verificar se ela está sincronizada com o vídeo.
- Verificar se o som é ajustável e se o controle de volume funciona corretamente.
- Tentar pausar, retroceder e avançar o vídeo, avaliando se essas funções respondem bem.

5. Realização de teste/quiz

- Retornar ao **Módulo 2**.
- Localizar a tarefa **Verificação de conhecimento: Introdução ao Word**.

- Preencher parcialmente o questionário (não se preocupe em realizar o questionário com as respostas certas e sim em verificar as funcionalidades da página - não envie as respostas)
- Avaliar se o tamanho do texto do questionário é legível e se há contraste suficiente entre o texto e o fundo.

6. Página de ajuda no Coursera

- Clicar no ícone do usuário.
- Clicar em “**Central de Ajuda**”.
- Verificar se o Coursera possui ajuda para como utilizar a plataforma.

Moodle

1. Acesso à página inicial do MoodleP

- Acessar a página do MoodleP <https://moodlep.uem.br>.
- Localizar a opção “Acessar” no canto superior da tela ou o campo “Acesso” para inserir usuário e senha.
- Inserir o nome de usuário e a senha fornecidos.
- Clicar em “Acessar” e verificar se o processo de login foi fácil e intuitivo.

2. Navegação no MoodleP após o login

- Na página inicial, localizar a disciplina “[omitido]”.
- Clicar na disciplina e verificar se a navegação até ela foi rápida e fácil de entender.

3. Acessando a Seção de vídeoaula do Curso

- Na disciplina, localizar o módulo “**Tutoriais em vídeo do canal do YouTube “Sou Independente Digital”**”.
- Clicar no vídeo “**Como formatar um texto no Word**”.
- Verificar se o vídeo inicia corretamente e se a qualidade da exibição (áudio e vídeo) é satisfatória.

4. Páginas de vídeo do curso

- Tentar ativar a legenda (se houver) e verificar se ela está sincronizada com o vídeo.

- Verificar se o som é ajustável e se o controle de volume funciona corretamente.
- Tentar pausar, retroceder e avançar o vídeo, avaliando se essas funções respondem bem.

5. Preenchimento do questionário

- Após assistir ao vídeo, voltar à página principal do curso e localizar o questionário.
- Abrir o questionário "**Questionário de avaliação sobre o conteúdo de Microsoft Word**".
- Preencher parcialmente o questionário (como na instrução do Coursera, não enviar as respostas).
- Avaliar se o tamanho do texto do questionário é legível e se há contraste suficiente entre o texto e o fundo.
- Verificar se há alguma função de aviso caso o formulário seja incompleto ou se é possível preencher sem problemas.

6. Página de ajuda no Moodle

- Retornar à tela inicial do Moodle.
- Buscar por "**Tutorial para alunos**".
- Verificar se o Moodle possui ajuda para como utilizar a plataforma.